

“GILGAMISH” EPOSIDA HUMBABA O`LIM RAMZI SIFATIDA HUMBABA AS A SYMBOL OF DEATH IN THE EPIC OF GILGAMISH

Shamsiddinova Sitora Badriddinovna

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti tayanch doktoranti

yildizjim18@gmail.com

Annonatsiya: Mifologik yirtqich hayvonning o`ldirilishi ham ichki, ham tashqi yovuzliklarni, tartibsizliklarni, ya'ni xavf-xatarlarni bartaraf etishga ishora qiladi. Bizning ichimizdagi yovuzlikning mavjudligini tugatishni ham anglatadi. Quyida ana shunday hayvon motivlaridan biri ajdaho kulti Humbabaning ramz sifatida ishlatilishi uning “Gilgamish” eposida tutgan o`rnini tadqiq etamiz.

Kalit so`zlar: Mif, epos, kult, motiv, ramz, sidr, o`rmon, yog`och, svilizatsiya, Gilgamish, Enkidu, Humbaba, ajdaho, hayvonni o`ldirish motivi.

Annotation: The killing of a mythological monster refers to the elimination of both internal and external evils, chaos, that is, dangers. It also means ending the presence of evil within us. Below, we will examine the use of one such animal motif as a symbol of the dragon cult, its connection with the snake cult, and its place in the epic "Gilgamesh".

Key words: Myth, epic, cult, motive, symbol, cedar, forest, wood, svilization, Gilgamesh, Enkidu, Humbaba, dragon, motive to kill an animal.

Bugungi kungacha saqlanib qolgan yovvoyi tabiat haqidagi hikoyatlarning asosi hamda qahramon safari motivining ildizi Gilgamishdan boshlanadi. Devid Damrosh Gilgamish eposini “ehtimol, jahon adabiyotining birinchi haqiqiy asari” deb ataydi. Bu epos muhim mavzulardan iborat bo`lib, qadimgi odamlarning dunyoga bo`lgan qarashlari haqidagi falsafiy va axloqiy g`oyalarni, hayot va o`limning mohiyatini qanday anglashganlari haqidagi xulosalarni o`z ichiga olgan. Eposda, shuningdek, “yirtqich hayvon (Humbaba) va bu yirtqichning qahramon (Gilgamish va Enkidu) tomonidan o`ldirilishi haqidagi syujet mavjud. Bu mifologiyada keng qo`llaniladigan yirtqich hayvon motivi aslida “tartib va tartibsizlik o`rtasidagi kurash” yoki "yaxshilik va yomonlik o`rtasidagi urush”ni tasvirlaydi. Muammo shu taxlit tasvirlangan: Tartibni buzadigan, tartibsizlikni keltirib chiqaradigan, jamiyat tinchligiga rahna soladigan yirtqich hayvonni ijtimoiy farovonlik tiklanishi uchun yo`q qilish kerak. Shunda ham shaxsiy, ham ijtimoiy “xotirjamlik” amalga oshishi mumkin. Mifologik yirtqich hayvonning o`ldirilishi ham ichki, ham tashqi yovuzliklarni, tartibsizliklarni, ya'ni xavf-xatarlarni bartaraf etishga ishora qiladi. Bizning ichimizdagi yovuzlikning mavjudligini tugatishni ham anglatadi. Yovuzlik timsoli bo`lgan bu jonzot “Gilgamish” eposida Humbaba nomli ajdahodir.

Gilgamish eposining beshinchi loy taxtachasida qayd qilingan,¹⁰ g'ayritabiiy maxluq sifatida ko'rsatilgan dushman Humbaba ham insoniyat tafakkurining ilk ajdaholaridandir. Humbaba (Huvava) – odamlarni qo'rqitadigan qorong'u va qo'rqinchli joyning qo'riqchisi, shuningdek, jismoniy qo'rqinch, olov va o'lim olib keladigan mavjudot, balki ilk ajdaho obrazidir:

*“Qanday boramiz, xo'sh, ayt, qarag'ayzor o'rmonga?
Gilgamish! Unga homiy yengilmas jangchi, bilsang,
Benihoya kuchlidir, yotmas na kech, na kunduz!
Xumboboga ilohiy qudrat bergan Shamashdir,
Addu ulashgan unga bahodirlik qudratin.
Ignabargli o'rmonni qo'riqlamog'i uchun,
Ishonib topshirgandir Ellil inson qo'rquvin.”*

Eposda uning jismoniy xususiyatlari ham tilga olingan. O'z kuchini bo'ron tangrisidan oluvchi Humbabaning og'zidan otash sochiladi, nafasi tekkan mavjudot dong qotadi, faryodi to'fon kabi aziyat yetkazadi. Uyqu nimaligini bilmaydigan ushbu timsolning tishlari ajdahoniki, yuzi sherniki, dumi ilonniki kabidir. Inson ko'zi dosh berolmaydigan nur tarqatayotgan Humbaba aslida boqiylik yurtidagi ilohiy maxluqdir.

*“Humbaba – bo'ron erur uning ovozi, na'rasi,
Chayqaladi dengizlar, zamin kelar larzaga,
Kuchli bo'ronli shamol kurashni boshlagandek,
Yer yuzini larzaga solgan to'fon misoli –
Dovuldek qahr-g'azabi, mohir, zo'ravon jangchi:
Nogahon ochsa og'iz – osmonlar titragaydir,
Tog'lar junbushga kelar, silkinar bunda toshlar,
Barcha tirik mavjudot qochadi daralarga,
Lablari – alangadir, uning nafasi – o'lim!
Eshitishim bo'yicha o'rmon yo'li muammo,
Kim kesib o'ta olar o'rmonning o'rtasidan?
Ignabargli o'rmonni qo'riqlamoqlik uchun
Unga atagan Ellil odamlarning qo'rquvin,
Kimki o'rmonga kirsa uni qurshar vahima”¹¹*

Psixoanaliz nuqtayi nazaridan ajdahoni qahramonning ijtimoiy soyasi deb ham atash mumkin. Mohiyatiga ko'ra, favqulodda dushman, yovuzlik ramzi bo'lgan bu yirtqich hayvonlar insonning o'zi yengib o'tolmaydigan barcha salbiy fazilatlarni, nafsni anglatadi. Shu o'rinda Humbabani ichki nafsimiz timsoli deya qaraydigan

¹⁰ Дьяконов И. М. (перевод с аккадского).эпос о ГИЛЬГАМЕШЕ («о все выдавшем») ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР МОСКВА-ЛЕНИНГРАД.: 1961, 35 бет..

¹¹ Дьяконов И. М. (перевод с аккадского).эпос о ГИЛЬГАМЕШЕ («о все выдавшем») ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР МОСКВА-ЛЕНИНГРАД.: 1961, 42 бет. (o'zbek tiliga maqola muallifi tomonidan tarjima qilingan)

bo'lsak, inson gohida o'zidagi nafsga nisbatan yolg'iz kurasha olmaydi. Shaytonning gapiga ergashadi. Unga neytral qaraydigan do'stga ehtiyoj sezadi. Gilgamish ham Enkidu bilan birgalikda iloh Enlil Amanos atrofidagi kedr o'rmonlarida qo'riqchi qilib qo'ygan Humbaba ismli dahshatli hayvonni o'ldirishadi. Bu do'stlikning, birdamlikning g'alabasi edi. Qahramon ajdaho bilan jang qiladi va yetuk bo'ladi (Gilgamishning yetukligi uchun Humbaba bilan kurashishi lozim edi). Uning ustidan g'alaba qilish uning bir pag'ona yuksalishi, o'z meni ustidan g'alabasidir.

Demak, shumerlarda yirtqich hayvonlarni o'ldirish motivi nimani anglatadi?" Shumer afsonalari jamiyatga "Hukmdor tartibsizlikni oldini oladi, tashvishlanmang, hukmdorga ishonang, ruhingizni ko'taring, u muammoni hal qiladi" degan ma'no bor.

Yana bir afsonaga ko'ra, ikki do'st – Gilgamish va Enkidu ajdar Humbabani o'ldirganlaridan g'azablangan Yer va havo ilohi Enlil Humbabani yetti quvvatini dunyoga tarqatadi. Birinchi quvvatini o'tloqlarga, ikkinchisini daryolarga, uchinchisini qamishlarga, to'rtinchisini sherlarga, beshinchisini saroylarga, qullarga, oltinchisini o'rmonlarga, tepaliklarga va yettinchisini yer osti ma'budasi Manungalga beradi. Mifologiyalarda yetti boshli ajdaho tasviri ham shundan kelib chiqqan, deb hisoblash mumkin.

Shumerlar tarixda ko'plab texnologik yutuqlarga erishgan, tizimli suv kanallarini ochgan birinchi sivilizatsiyadir. Ilm –fanning rivojlanganligi insonning tabiatga tizimli aralashuvini anglatadi. Bu vaziyatda sivilizatsiya va tabiat o'rtasida ziddiyat bo'lishi tabiiy. Eposdagi Humbaba bilan kurash nuqtasi sivilizatsiya yutuqlari va oqibatlari hamda insonning tabiiy "vahshiy" holatidagi xatti-harakatlari o'rtasidagi kurashni aks etgan. O'sha davrda Mesopotamiya juda rivojlangan, shaharlashgan, texnologiya va fan yutuqlariga ega edi. Eposdagi butparastlik mentalitetiga xos bo'lgan ilohlar g'ayrioddiy kuchga ega bo'lgan insonlardir. Gilgamishning uchdan ikki qismi ilohiy (qahramon) ekanligiga urg'u berilishi (bizning nazarimizdagi ilohiylik o'sha davr kishisidan tubdan farq qiladi, ularda boshqa odamlardan farqliroq, kuchliroq, mukammal shakl-shamoyil va aql sohibi bo'lish qahramonlik (ilohiy) mezoni bo'lgan) yo'l boshchi bo'lishga, ilg'or sivilizatsiyani qurish va boshqarishga qudrati yetishiga ishoradir. Qolaversa, Buyuk To'fon hodisasidan keyin oddiy olam va ilohiy dunyo o'rtasida turuvchi, "barchani narsani ko'rgan va bilgan", tabiat ustidan hukmronlik qila oladigan biriga (qahramonga) ehtiyoj bor edi. Ilohlar nuqtayi nazaridan jismoniy kuchlar (Enkidu) va aql kuchlarini "Gilgamish)ni birlashtirib, hammaga hukmronlik qilish mumkin. Tabiat ustidan hukmronlik qilish maqsadida ikki do'st yo'lga o'tlanishadi. "Gilgamish" eposida Humbaba – "hayvon" tipidagi kuchdir, u tabiatning eng jozibali o'simliklarini, go'zal va yoqimli hidli qarag'ay o'rmonlarini qo'riqlash uchun mas'ul qilingan.¹² Aytish joizki, Bobilda shoh Gilgamish davrida yog'ochga

¹²Black, J.A.; Cunningham, G. vd. (2000). Gilgamesh and Huwawa, version A. Erişim Tarihi: 02.11.2017. <http://www.piney.com/GilgaHuw.html>

ehtiyoj bor edi. Ajdaho Humbaba o'rmon qo'riqchisi bo'lib, odamlarning yog'ochga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishga to'sqinlik qilardi. Sidr daraxti Mesopotamiyada muqaddas hisoblanadi. Uning yog'ochlari qiymatli va daraxt qatroni mo'miyolashda juda muhim. Sidr daraxtining afzalliklaridan yana biri o'zini zararli hasharotlardan himoya qiladigan xususiyatga ega. Shu tufayli bu yog'ochdan ibodatxonalar, muqaddas binolar, saroylar uchun foydalanilgan. Olimlarning fikricha, Sidr o'rmoni Livan Iordaniyada joylashgan. Biroq Quyi Mesopotamiya botqoq va tekisliklardan iborat tekis va issiq mintaqa bo'lib, xurmo daraxtidan boshqa yog'och yo'q. Minerallardan ham butunlay mahrum. O'rmonlari benihoya kam mintaqa uchun sidrzorlar xazina kabidir. Mamlakatning ushbu ehtiyojini qondira olgan podshoh esa chinakam qahramondir. Hikoyada bunday mavzuning kiritilishidan maqsad yog'ochdan mahrum bo'lgan jamiyatda umid uyg'otishdan iborat. Agar yarim iloh, yarim inson bo'lgan Gilgamish bu maxluqni o'ldirsa, jamiyat ehtiyojlari qondiriladi, muammosi hal qilinadi. Ijtimoiy manfaatni ro'yobga chiqarish tashvishi bilan hayvonning o'ldirilishi, muammoning yechimini bu gal ilohlar emas, hukmdor, podshoh amalga oshiradi. Humbaba va Gilgamish kurashi aslida ikki kult, ikki unurning (Enlil (Havo ilohi) va Shamash (Quyosh ilohi)) jangidir.